

ISSN 2221-3937

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет

**Електротехнічні
та комп'ютерні системи**

**Electrotechnic
and computer systems**

**Электротехнические
и компьютерные системы**

• НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ

26(102)

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ТА КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ

- **електротехніка**
- **інформатика і обчислювальна техніка**
- **системна інженерія**
- **інновації**

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ

ЗАСНОВАНИЙ В 1965 РОЦІ

№ 26 (102)

Астропринт
2017

УДК 004.231.2

У журналі друкуються результати наукових досліджень, які стосуються розробки сучасних автоматизованих електромеханічних систем, проектування електромеханічних перетворювачів та електричних апаратів, мехатроніки, комп'ютерних систем та їх компонентів, інформаційних інтелектуальних систем, комп'ютерних мереж та захисту інформації в комп'ютерних системах.

У журналі знаходять відображення, також математичне моделювання та оптимізація електротехнічних та електромеханічних систем, способи керування електроприводами, що забезпечують енергозбереження, сучасні системи електропостачання промислових підприємств. Крім того, журнал публікує матеріали, пов'язані з автоматичними системами управління і системами штучного інтелекту.

Журнал розрахований на інженерів та наукових працівників, що займаються дослідженням, проектуванням та експлуатацією електротехнічних та комп'ютерних систем та їх компонентів, а також на викладачів і студентів вищих та середніх учбових закладів відповідних спеціальностей.

Видавець – Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ).

Друкується за рішенням Вченої ради ОНПУ від 28.12.2017, протокол № 4.

Головний редактор

Маєвський Д. А. (Одеський нац. політехн. ун-т)

Заступники головного редактора

Шапорин Р. О., Бушер В. В. (Одеський нац. політехн. ун-т)

Редакційна колегія

Абакумов В. Г. (Нац. технічний ун-т України «КПІ»), Акімов Л. В. (Нац. технічний ун-т «ХПІ»), Андрієнко П. Д. (ВАТ «Перетворювач», Запоріжжя), Антонов О. Є. (Ін-т електродинаміки НАН України), Антошук С. Г. (Одеський нац. політехн. ун-т), Вишневський Л. В. (Одеська нац. морська академія), Водічев В. А. (Одеський нац. політехн. ун-т), Дрозд О. В. (Одеський нац. політехн. ун-т), Загірняк М. В. (Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського), Кондратенко Ю. П. (Чорноморський нац. ун-т ім. П. Могили, Миколаїв), Лебедев В. О. (Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України), Лозинський О. Ю. (Нац. ун-т «Львівська політехн.»), Машталір В. П. (Харків. нац. ун-т радіоелектроніки), Оборський Г. О. (Одеський нац. політехн. ун-т), Пересада С. М. (Нац. технічний ун-т України), Петрушин В. С. (Одеський нац. політехн. ун-т), Пуйло Г. В. (Одеський нац. політехн. ун-т), Садовой О. В. (Дніпровський держ. технічний ун-т), Саченко А. О. (Тернопільський нац. економічний ун-т), Ситніков В. С. (Одеський нац. політехн. ун-т), Стахів П. Г. (Нац. ун-т "Львівська політехніка"), Ткачов В. В. (Нац. гірничий ун-т, м. Дніпро), Харченко В. С. (Харківський нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Е. Жуковського), Шинкаренко В. Ф. (Нац. технічний ун-т України «КПІ»).

Міжнародна редакційна колегія

Антонов Петро (Технічний ун-т, Варна, Болгарія), Бардіс Ніколаос Г. (член Ради освітнього еллінської Військової академії, Афіни), Зайцева О. М. (Ун-т м. Жиліна, Словаччина), Машков В. (ун-т Я. Євангелісти Пуркіне, Чехія), Масловський Г. (Жешувський технологічний ун-т, Польща), Орловський А. (ун-т природничих наук – SGGW, Польща), Постолатій В. М. (Інститут Енергетики Академії наук Молдови (ІЕ АНМ) дійсний член Академії наук Молдови), Філіпс Кріс (ун-т Ньюкасла, Великобританія), Фіраго Б. І. (Білоруський нац. технічний ун-т, Мінськ), Хервіг Ф. (Ерфуртський ун-т прикладних наук та бізнес-систем, Німеччина).

Відповідальний секретар Горохолинська Г. М. (Одеський нац. політехн. ун-т)

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (Наказ МОН України № 1714 від 28.12.2017).

Статті журналу індексуються в міжнародних базах даних: *Index Copernicus International*, *Ulrich's Periodicals Directory*, *Electronic Journals Library*, "Google Scholar", *Реферативний журнал ВІНІТІ*, а також в національних базах і бібліотеках: *Загальнодержавний депозитарій «Наукова Періодика України»*, *Загальнодержавна База даних «Україніка наукова»* (реферативний журнал «Джерело»).

Рукописи статей проходять незалежне рецензування та наукове редагування. За їх результатами редакційна колегія приймає рішення про опублікування кожної статті в журналі, який виходить два-три рази на рік. Приймаються рукописи, підготовлені українською, англійською або російською мовою.

Адреса редакційної колегії: Україна, 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1 Одеський національний політехнічний університет.

Телефони: +38(048) 704-84-54, +38(093) 540-38-41, +38(099) 797-23-11

E-mail: eltecs.onpu@gmail.com

Сайт: www.etks.opu.ua

ISSN 2221-3805 (Print)

ISSN 2221-3937 (Online)

Ministry of Education and Science of Ukraine
Odessa National Polytechnic University

ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS

- **Electrical Engineering**
- **Information Science and Computer Engineering**
- **System Engineering**
- **Innovations**

SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL

FOUNDED IN 1965

No. 26 (102)

Astroprint
2017

UDC 004.231.2

The results of scientist's research in a field of modern automatic electromechanical systems analysis and development, electromechanical converters and electric apparatus, mechatronics and computer systems and components, informational intelligence systems, computer networks and defense of information are published in the journal.

The journal reflects mathematic modeling and optimization of electrotechnical and electromechanic systems, ways of electric drives control allowing to saving energy, modern systems of power supply. Besides that, the materials about automatic control systems and systems of artificial intelligence are published in the journal.

The journal is designed for engineers and scientists that take part in researches, designing and exploitation of electrotechnical and computer systems and their components, and also for corresponding specialty teachers and students of high school.

Publisher – Odessa National Polytechnic University (ONPU)

The journal is printed according to the decision of the scientific council of ONPU 28.12.2017, № 4

Editor-in-chief

Maevsky D. A. (Odessa National Polytechnic University)

Deputy Editor-in-chief

Shaporin R. O., Busher V.V. (Odessa National Polytechnic University)

Editorial Board

Abakumov V. G. (National Technical University of Ukraine "KPI"), Akimov L. V. (National Technical University "Kharkov Polytechn. Inst."), Andrienco P. D. (OAC "Converter", Zaporozhye), Antonov A. E. (Institute of Electrodynamics, Kiev), Antoschuk S. G. (Odessa National Polytechnic University), Drozd O. V. (Odessa National Polytechnic University), Kharchenko V. S. (Kharkiv National Aerospace University named after M. E. Zhukovsky), Kondratenko Yu. P. (Black Sea National University named after Petro Mohyla, Mykolaiv), Lebedev V. A. (Institute Electrowelding Matches named after Paton NAS, Kiev), Lozynsky O. J. (National University "Lvivska Politechnica"), Mashtalir V. P. (Kharkov National University Radioelectronics), Oborskiy G. A. (Odessa National Polytechnic University), Peresada S. M. (National Technical University of Ukraine), Petrushin V. S. (Odessa National Polytechnic University), Postolati V. M. (Energy Institute of the Academy of Sciences of Moldova), Puilo G. V. (Odessa National Polytechnic University), Sadovoy A. V. (Dniprovsk State Technical University), Sachenko A. O. (Ternopol National Economic University), Stakhiv P. G. (National University "Lviv Polytechnic"), Sytnikov V. S. (Odessa National Polytechnic University), Tkachev V. V. (National Mining University, Dnipro), Shynkarenko V. F. (National Technical University of Ukraine "KPI"), Vishnevsky L. V. (Odessa National Maritime Academy), Vodichev V. A. (Odessa National Polytechnic University), Zagirnyak M. V. (Kremenchuk National University named after Mykhailo Ostrohradskiy).

International Editorial Board

Antonov P. (Technical University of Varna, Bulgaria), Bardis Nikolaos G. (Educational Council of Hellenic Military Academy), Zaitseva E. (University of Zilina, Slovakia), Mashkov V. (Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Czech Republic), Maslowski (Rzeszow University of Technology Department, Poland), Orłowski A. (University of Life Sciences – SGGW, Poland), Postolati V. M. (Academician of the Academy of Sciences of Moldova), Phillips Chris (Agriculture & Engineering within New-castle University, United Kingdom), Firago V. I. (Belorussian National Technical University, Minsk), Herwig V. (Erfurt University of Applied Sciences and Applied Informatics, Germany).

Responsible secretary Goroholinskaya A. N. (Odessa National Polytechnic University)

The Journal is included in the list of specialized scientific publications, which may be published results of theses for the degree of doctor and candidate of technical sciences (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated December 28, 2017, No. 1714).

Journal articles are indexed in international databases: Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory, Electronic Journals Library, Google Scholar, Abstract Journal of VINITI, as well as in national databases and libraries: National Depository "Scientific Periodicals of Ukraine", National Database "Ukrainka scientific" (abstract journal "Dzherelo").

Manuscripts of articles are subject to independent review and scientific editing. According to their results, the editorial board decides to publish each article in the journal, which is published two or three times a year. Manuscripts are prepared in Ukrainian, English or Russian.

Editorial board address: Odessa National Polytechnic University, Shevchenko Avenue, 1, Odessa, 65044, Ukraine

Phone: +38(048) 704-84-54, +38(093) 540-38-41, +38(099) 797-23-11

E-mail: eltecs.onpu@gmail.com

Web-site: www.etks.opu.ua

ISSN 2221-3805 (Print)

ISSN 2221-3937 (Online)

Министерство образования и науки Украины
Одесский национальный политехнический университет

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

- **электротехника**
- **информатика и вычислительная техника**
- **системная инженерия**
- **инновации**

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ОСНОВАН В 1965 ГОДУ

№ 26 (102)

Астропринт
2017

УДК 004.231.2

В журнале печатаются результаты научных исследований, которые относятся к разработке современных автоматизированных электромеханических систем, проектированию электромеханических преобразователей и электрических аппаратов, механотроники, компьютерных систем и их компонентов, информационных интеллектуальных систем, компьютерных сетей и защиты информации в компьютерных системах.

В нём находят отражение также математическое моделирование и оптимизация электротехнических и электромеханических систем, способы управления электроприводами, обеспечивающие энергосбережение, современные системы электроснабжения промышленных предприятий. Кроме того, журнал публикует материалы, связанные с автоматическими системами управления и системами искусственного интеллекта.

Журнал рассчитан на инженеров и научных работников, занимающихся исследованием, проектированием и эксплуатацией электротехнических и компьютерных систем и их компонентов, а также на преподавателей и студентов высших учебных заведений соответствующих специальностей.

Издатель – Одесский национальный политехнический университет (ОНПУ).

Печатается по решению Ученого совета ОНПУ от 28.12.2017, протокол № 4

Главный редактор

Маевский Д. А. (Одесский нац. политехн. ун-т)

Заместители главного редактора

Шапорин Р. О., Бушер В. В. (Одесский нац. политехн. ун-т)

Редакционная коллегия

Абакумов В. Г. (Нац. технический ун-т Украины «КПИ»), Акимов Л. В. (Нац. технический ун-т «ХПИ»), Андриенко П. Д. (ООО НИИ «Преобразователь», Запорожье), Антонов А. Е. (Ин-т электродинамики НАН Украины), Антошук С. Г. (Одесский нац. политехн. ун-т), Вишневецкий Л. В. (Одесская нац. морская академия), Водичев В. А. (Одесский нац. политехн. ун-т), Дрозд А. В. (Одесский нац. политехн. ун-т), Загирняк М. В. (Кременчугский нац. ун-т им. М. Остроградского), Кондратенко Ю. П. (Черноморский нац. ун-т им. П. Могилы, Николаев), Лебедев В. А. (Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины), Лозинский О. Ю. (Нац. ун-т «Львовская политехника»), Машталир В. П. (Харьковский нац. ун-т радиоэлектроники), Оборский Г. А. (Одесский нац. политехн. ун-т), Пересада С. М. (Нац. технический ун-т Украины «КПИ»), Петрушин В. С. (Одесский нац. политехн. ун-т), Пуйло Г. В. (Одесский нац. политехн. ун-т), Садовой А. В. (Днепропетровский гос. технический ун-т), Саченко А. О. (Тернопольский нац. экономический ун-т), Ситников В. С. (Одесский нац. политехн. ун-т), Стахов П. Г. (Нац. ун-т «Львовская политехника»), Ткачев В. В. (Нац. горный ун-т, Днепр), Харченко В. С. (Харьковский нац. аэрокосмический ун-т им. Н. Е. Жуковского "ХАИ"), Шинкаренко В. Ф. (Нац. технический ун-т Украины «КПИ»)

Международная редакционная коллегия

Антонов П. Ц. (Технический ун-т, Варна, Болгария), Бардис Николаос Г. (Военная академия Греции, Афины), Зайцева Е. Н. (Жилинский ун-т, Словакия), Машков В. (ун-т Я. Евангелисты Пуркине, Чехия), Масловский Г. (Жешувский технологический ун-т, Польша), Орловский А. (Варшавский ун-т естественных наук – SGGW, Польша), Постолатий В. М. (Институт Энергетики Академии наук Молдовы, действительный член Академии наук Молдовы), Филлипс Крис (ун-т Ньюкасла, Великобритания), Фираго Б. И. (Белорусский нац. технический ун-т, Минск), Хервиг Ф. (Эрфуртский ун-т прикладных наук и бизнес-систем, Германия)

Ответственный секретарь Горохолинская А.Н. (Одесский нац. политехн. ун-т)

Журнал включен в Перечень научных специализированных изданий, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата технических наук (Приказ МОН Украины № 1714 от 28.12.2017).

Статьи журнала индексируются в международных базах данных: Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory, Electronic Journals Library, "Google Scholar", Реферативный журнал ВИНТИ, а также в национальных базах и библиотеках: Общегосударственный депозитарий «Наукова Періодика України», Общегосударственная База данных «Україніка наукова» (реферативный журнал «Джерело»).

Рукописи статей проходят независимое рецензирование и научное редактирование. По их результатам редакционная коллегия принимает решение об опубликовании каждой статьи в журнале, который выходит два-три раза в год. Принимаются рукописи, подготовленные на украинском, английском или русском языке.

Адрес редакционной коллегии: Украина, 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, Одесский национальный политехнический университет

Телефоны: +38(048) 704-84-54, +38(093) 540-38-41, +38(099) 797-23-11

E-mail: eltecs.onpu@gmail.com

Сайт: www.etks.opu.ua

ISSN 2221-3805 (Print)

ISSN 2221-3937 (Online)

ЗМІСТ	Стор.	CONTENTS	Page
I. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ		I. ELECTROTECHNIC SYSTEMS	
В. М. Рябенський, О. В. Короленко, С. В. Вороненко, Є. О. Короленко Головний двигун та суднова генераторна система в когенераційній установці судна.....	9	V. M. Ryaben'kii, O. V. Korolenko, S. V. Voronenko, Y. O. Korolenko The main engine and marine generator system, in the cogeneration unit of the ship.....	9
В. В. Шевченко, А. Н. Минко, Д. В. Потоцкий Рекомендации по компоновке и выбору основного энергетического оборудования теплоутилизационных электрических станций блочно-модульного исполнения.....	18	V. Shevchenko, A. Minko, D. Pototskiy Recommendations on the layout and selection of the main power equipment of heat recovery power stations of block-modular design.....	18
В. І. Кривда, О. О. Василенко, М. О. Федорова Моделювання електричних характеристик сонячної панелі.....	25	V. I. Kryvda, O. O. Vasylenko, M. O. Fedorova Modelling of electric characteristics of the solar panel.....	25
Н. И. Сиделев Управляемая цифровая модель на основе матрично-топологического описания электромагнитных цепей.....	32	N. I. Siddelev Manage digital model based on matrix-topological description electromagnetic circuits.....	32
В. Г. Рудницький, А. А. Савельєв Удосконалення пристрою регулювання напруги та реактивного опору в розподільних електричних мережах напругою 6 (10) кВ.....	41	V. Rudnitskiy, A. Savieliev Development the device for regulation of voltage and reactive resistance in electric distribution networks with voltage 6 (10) kV.....	41
II. ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА		II. INFORMATION SCIENCE AND COMPUTER TECHNICS	
О. Б. Кунгурцев, С. В. Ковальчук Метод формування фрагментів тексту для пошукових систем на основі розподілу термінів по документу.....	48	A. B. Kungurtsev, S. V. Kovalchuk Formation method of text fragments for search systems based on the distribution of terms by document.....	48
І. М. Журавська Реєстрація великорозмірних вантажів за допомогою автоматизованої системи на базі пристроїв з обмеженими обчислювальними можливостями...	60	I. M. Zhuravska Automatized system of large-size cargo registrations based on devices with limited computing capabilities.....	60
Р. С. Чопей, Д. В. Федасюк Огляд підходів до аналізу тривалості виконання програмного коду.....	68	R. S. Chopey, D. V. Fedasyuk Overview of approaches to the execution time analysis of programs.....	68
А. А. Гурский, А. Е. Гончаренко, А. В. Денисенко Генерация сети Петри на базе средств дискретно-непрерывных сетей при формировании алгоритма автоматической настройки координирующей системы управления.....	78	A. A. Gurskiy, A. E. Goncharenko, A. V. Denisenko Generation of the Petri net by means of the resources of the discrete-continuous nets in the algorithm formation for the self-tuning of the coordinating control system.....	78

ЗМІСТ	Стор.	CONTENTS	Page
В. М. Крилов, Т. П. Кумар Алгоритм контурної сегментації зображень ієрархічних об'єктів на базі методу Канні з використанням вейвлет-перетворення.....	88	V. M. Krylov, T. P. Kumar The algorithm for contour segmentation of images with hierarchical objects on the basis of the Canny method with use of wavelet-transformation	88
III. СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ		III. SYSTEM ENGINEERING	
A. Gusynin An application of differential transformation for optimal control of nonlinear processes.....	95	A. Gusynin An application of differential transformation for optimal control of nonlinear processes.....	95
Мансури Валид Ахмад, Хобаллах Мустафа Мохамад Ранжирование параметров управления различными динамическими состояниями электромагнитного реактивного шагового двигателя.....	105	Mansouri Walid Ahmad, Hoballah Mustafa Mohamad Ranking of the control parameters of various dynamic states of electromagnetic reactive stepper motor.....	105
Д. С. Ярымбаш, С. Т. Ярымбаш, Т. Є. Дівчук, Д. О. Літвінов Визначення параметрів короткого замикання силового трансформатора засобами математичного моделювання.....	110	D. S. Yarymbash, S. T. Yarymbash, T. E. Divchuk, D. A. Litvinov Determination of parameters of short circuit of power transformer by means of mathematical modeling.....	110
IV. ІННОВАЦІЇ		IV. INNOVATIONS	
С. М. Веретюк, В. В. Пілінський Модель впливу інновації на технічну систему. новий підхід до аналізу фізичного змісту кривої Гартнера.....	121	S. M. Veretiuk, V. V. Pilinskiy Model of innovation impact on technical system. new approach for Gartner curve phisycal interpretation.....	121

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 17951 – 6801ПР від 26.07.2011р.
Друкується за рішенням вченої ради ОНПУ від 28.12.2017, протокол № 4
Підписано до друку 30.12.2017

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (Наказ МОН України від 28.12.2017 № 1714).

ISSN 2221-3937

Наклад 300 прим. Зам. № .

Адреса редакційної колегії: Україна, 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1 Одеський національний політехнічний університет.
Тел.: +38-048-704-84-54, +38-093-540-38-41, +30-099-797-23-11

E-mail: eltecs.onpu@gmail.com

Сайт: www.etks.opu.ua

Надруковано у друкарні видавництва «Астропринт»
65091, м.Одеса, вул. Розумовська, 21.
Тел.: 0(482)37-07-95, 37-14-25, 33-07-17, 0(48) 7-855-855
E-mail: astro_print@ukr.net

Опубліковано:

[Шевченко В.В., Минко А.Н., Потоцкий Д.В. Рекомендации по компоновке и выбору основного энергетического оборудования теплоутилизационных электрических станций блочно-модульного исполнения // Электротехнические и компьютерные системы (ISSN 2221-3805), № 26 (102). – Одесса: Одесский национальный политехнический университет, 2017. - С. 18-24. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2233303>]

Две ссылки, которые по состоянию на декабрь 2018 года не работают:

<http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.26.102.2017.2> =

<http://www.etks.opu.ua/?fetch=articles&with=info&id=942>

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33967>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/33967/1/EKS_2017_26_Shevchenko_Rekomendatsii.pdf

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПОНОВКЕ И ВЫБОРУ ОСНОВНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

В. В. Шевченко¹, А. Н. Минко², Д. В. Потоцкий¹

¹Национальный технический университет «ХПИ»

²ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», г. Харьков

Аннотация. Показано, что в условиях мирового энергетического кризиса перспективны источники электроэнергии блочно-модульного исполнения малой и средней мощности, что их применение позволит снизить потери при передаче электроэнергии, положительно повлияет на экологию. Проведен комплексный подбор турбины, цилиндрического редуктора и генератора. После сравнения генераторов разного типа сделан вывод о целесообразности использования асинхронизированных турбогенераторов.

Ключевые слова: генератор, асинхронизированный турбогенератор, комплексный подбор, блочно-модульное исполнение, одноступенчатая турбина, цилиндрический редуктор.

Введение.

Мировой энергетический кризис, последствия которого особенно негативно отражаются на состоянии энергосистем, определил необходимость пересмотра роли различных типов генерирующих мощностей и оценки потерь при передаче электроэнергии на расстояние. По-прежнему не решены проблемы глобального характера: загрязнение окружающей среды, ограниченность топливных и минеральных ресурсов, вопросы безопасного хранения и переработки отработанного ядерного топлива АЭС, [1]. Причиной этих проблем можно считать серьезные недостатки современных технологий получения энергии, устаревшие концепции проектирования генераторов, их размещения по территории страны. Возможным путем решения этой проблемы может быть «концепция устойчивого развития энергетики», которая базируется, как на традиционных принципах эволюционного развития: введение ограничений на выброс вредных газов, расчет удельного потребления топлива с учетом роста населения, – так и на выборе новых технических решений, которые обеспечат перспективу ее развития в будущем. В частности, к перспективным направлениям можно отнести увеличение количества малых и средних источников электроэнергии, приближенных непосредственно к энергоемким потребителям: для собственных нужд предприятий металлургической и машиностроительной отраслей, для сельского хозяйства, для бытовых потребителей. Наиболее перспективны технологии выработки тепловой и элект-

рической энергии, полученных путем утилизации и использования не востребуемых отходов. Такие источники обычно не подключены к общепромышленной сети, а если используются, то применяются для обеспечения автономных потребителей.

Как показал опыт европейских стран (Германия, Франция, Чехия, Польша, Венгрия, Румыния), для обеспечения электроэнергией электроприемников собственных нужд крупных промышленных предприятий достаточно использовать установки малой мощности (0,5–30,0 МВт) блочно-модульного исполнения (БМИ), [1], выпуск которых уже осуществляется в G-Team a.s. (Чехия), Capstone Turbine Corporation (США), JFE Engineering Corporation (Германия), Turbec (Италия), ГК «Турбопар» (Россия), Dresser Rand (Франция), OPRA Technologies (Нидерланды), [2].

В настоящее время в Украине такое оборудование не выпускают и не используют, т.к. нет научно-технической базы для его проектирования и изготовления. Поэтому мы считаем, что работы, связанные с разработкой методик и выработкой рекомендаций по созданию БМИ актуальны. В связи с этим, в работе была поставлена задача сформулировать рекомендации по компоновке и подбору составных элементов установки БМИ.

1. Изложение основного материала

На горно-металлургических предприятиях для генераторных установок БМИ, скомпонованных по схеме «турбина-редуктор-генератор»,

в качестве топлива может использоваться смесь доменного и конвертерного газов (калорийность смеси можно регулировать коксовым газом), а также неостребованный пар от котлов-утилизаторов и систем охлаждения основного металлургического оборудования. В работах зарубежных авторов был отмечен ряд недостатков БМИ: сравнительно низкий КПД, непостоянные значения частоты и напряжения, несинусоидальность тока. Необходимо новое комплектование систем управления, а также следует помнить, что электроприемники, которые запитываются от установок БМИ, должны быть устойчивыми к переменному значению параметров электроэнергии. Например, это могут быть системы отопления и освещения, индивидуальные насосы и компрессоры небольшой мощности. Но БМИ имеют и ряд преимуществ, которые позволят считать их применение перспективным:

- они могут размещаться в непосредственной близости к потребителю;
- для них используется неостребованный, обычно теряемый, ресурс (отходы топлива, пар, газы), или же возобновляемые ресурсы с низким уровнем себестоимости;
- установки БМИ положительно влияют на экологию. При работе они потребляют вредные металлургические газы (CO , CO_2 , SO_2 , NO_x), неостребованный пар. В процессе работы исключены вредные выбросы от сжигания топлива (как в воздушный, так и в водный бассейны), нет необходимости в возведении плотин, как для гидроагрегатов;

- массовое применение малых электроэнергетических установок БМИ приведет к увеличению числа рабочих мест, потребует подготовку (переподготовку) квалифицированных кадров, что снизит уровень безработицы в стране, особенно на начальном этапе разработок, проектирования и изготовления нового типа электрооборудования.

Примером начала применения БМИ в Украине можно считать строительство теплоутилизационной электрической станции (ТУЭС) на Алчевском металлургическом комбинате (2013 г.), где предусмотрена установка двух энергетических блоков комбинированного цикла, общей номинальной мощностью 303 МВт (151,5 МВт каждый).

В качестве основного оборудования для строительства ТУЭС выбран агрегат фирмы «Mitsubishi» в составе газового компрессора топливных газов, газовой/паровой турбины и генератора, которые установлены на одном валу. Компрессор топливного газа соединяется с валом с помощью повышающей зубчатой передачи.

Строительство такой ТУЭС является масштабным и длительным проектом, что не всегда подходит для реализации на других промышленных предприятиях. Нами предлагается оснастить источники неостребованного тепла (отходящие доменные и конвертерные газы, неостребованный пар от систем испарительного охлаждения и котлов-утилизаторов) генераторными установками БМИ малой мощности, по компоновке «турбина-редуктор-генератор», комплексная структура которой представлена на рис. 1. Подробное изложение компонентов структуры приведено в [4].

Рис. 1. Комплексная структура генераторной установки БМИ малой мощности

В одноступенчатой активной турбине, рабочим телом является пар, поступающий от парогенератора или от любого другого источника, например, из системы испарительного охлаждения котла-утилизатора металлургического комбината, [5]. Расход пара (Q) определяется производительностью парообразующего оборудования и определяет необходимую мощность турбины ($N_{\text{тур}}$). Данные о расходе, давлении и температуре пара являются начальными данными для расчета конструкции одноступенчатой активной турбины.

Значение энтальпии (h_1) пара на входе в турбину и на ее выходе (h_2), а также значение энтропии (s_1) пара на входе в турбину и на ее выходе (s_2) определяется по h,s -диаграмме, [6], с учетом значения давления и температуры свежего пара. Эта диаграмма обеспечивает получение

надежных данных о теплофизических свойствах воды и водяного пара в широкой области изменения давлений и температур. Оптимальное значение давления отработанного пара с определенной температурой на выходе из турбины определяется по координатам h,s -диаграммы и по значению энтальпии на выходе из сопловой решетки рабочего диска турбины.

При проектировании одноступенчатой паровой турбины с заданным расходом и температурой пара определяется оптимальное отношение скоростей, которые соответствуют максимальным перепадам температуры и значению КПД турбины:

$$\left(\frac{u}{c_\phi}\right)_{opt} \approx \frac{\cos \alpha_1}{2 \cdot \sqrt{1-\rho}},$$

где u – окружная скорость диска турбины, м/с;

c_ϕ – фиктивная скорость, м/с;

α_1 – угол выхода потока пара из сопловой решетки. Для одноступенчатых активных турбин α_1 изменяется в диапазоне 12–30 град.

ρ – степень реактивности (зависит от типа турбины). Для одноступенчатых активных турбин $\rho \approx 0,02$ –0,4.

При заданном перепаде температуры на одной ступени турбины и установленном значении отношения скоростей u/c_ϕ , диаметр ступени может быть рассчитан:

$$d = \frac{\sqrt{2} \cdot \bar{H}_0}{\pi \cdot n} \cdot \frac{u}{c_\phi},$$

где \bar{H}_0 – возможный перепад температуры на одной ступени, Дж/кг, ($H_0 = 0,5 \cdot c_\phi^2$);

n – частота вращения турбины, об/мин.

При проведении газодинамического расчета каждой ступени турбины также необходимо выбирать параметры:

- форма профилей сопловых и рабочих решеток;
- высота решеток;
- углы установок лопаток в решетках;
- конструкция бандажей рабочих лопаток и лабиринтных уплотнений;
- направление потока газа (пара) при входе в ступень турбины;
- выбор степени реактивности ступени.

Цилиндрический редуктор предназначен для преобразования угловой скорости (ω_{in}) вращения входного вала (вала турбины) в более низкую скорость на выходном валу генератора (ω_{gen}), повышая при этом вращающий момент (\bar{M}).

Для согласования работы одноступенчатой активной турбины и генератора с частотой вращения ротора (3000 об/мин) достаточно использовать одноступенчатый редуктор (в случаях высокой частоты вращения турбины возможно применение двухступенчатого редуктора), [6];

Для установки БМИ определяющим является выбор генератора. Возможно применение различных типов генераторов: турбогенератор с электромагнитным возбуждением (ТГ), турбогенератор с постоянными магнитами, асинхронный генератор (АГ), асинхронизированный турбогенератор (АСТГ).

Наиболее часто, как показал анализ зарубежных источников, [1, 6], генераторные установки БМИ компонуются АГ, главным отличием которых от синхронных машин является необходимость учета изменения частоты вращения при изменении нагрузки:

$$f = \frac{p \cdot n_r}{60 \cdot (1-s)},$$

где p – число пар полюсов;

n_r – частота вращения ротора, об/мин;

s – скольжение, о.е.

Паровая одноступенчатая турбина через редуктор приводит во вращение АГ и, при достижении последним синхронной частоты вращения n_s , на зажимах статорной обмотки под действием остаточного магнитного поля наводится ЭДС. При этом к зажимам статорной обмотки подключены батареи конденсаторов емкостью C таким образом, чтобы в обмотках статора был емкостный ток. Емкость батареи C должна превышать некоторое критическое значение C_0 , зависящее от параметров автономного АГ. Только в этом случае происходит самовозбуждение АГ, и на обмотках статора устанавливается трехфазная симметричная система напряжений. Т.о., значение напряжения на выходе генератора зависит от его параметров и емкости конденсаторов.

В связи со значительным прогрессом в создании высокоэнергетичных постоянных магнитов, появляется все больше крупных синхронных генераторов с возбуждением от постоянных магнитов $NdFeB$. Такие магниты имеют высокую коэрцитивную силу, которую сохраняют длительное (до 10-15 лет) время, просты в обработке, технологичны. Фирма АВВ (Хельсинки) сообщила о создании ТГ мощностью 1000 кВт с возбуждением от постоянных магнитов $NdFeB$, частотой вращения 125 об/мин, приводимого во вращение ветротурбиной через одноступенчатый планетарный мультипликатор, с включением в сеть через преобразователь частоты, [7], что по комплектации аналогично установке БМИ.

К преимуществам таких генераторов следует отнести:

- отсутствие скользящего контакта;
- высокая надежность работы;
- высокое значение КПД.

Однако у генераторов с возбуждением от постоянных магнитов есть недостатки:

а) высокая стоимость постоянных магнитов приводит к высокой стоимости генераторов;

б) в Украине практически отсутствует производство постоянных магнитов, нет отработанных технологий изготовления;

в) существенным недостатком является невозможность регулирования магнитного потока.

Весьма перспективным, на наш взгляд, является использование в составе БМИ малой мощности АСТГ, основной отличительной чертой которых является наличие двух (трех) обмоток возбуждения. В номинальном режиме ротор может питаться постоянным или переменным током. При питании обмоток возбуждения постоянным током осуществляется векторное управление возбуждением, что обеспечивает устойчивую работу при любом угле нагрузки, до 180° включительно. Такая способность становится особенно важной при питании установки БМИ от источников с неустойчивым теплоносителем. При питании обмотки возбуждения переменными токами поле ротора вращается относительно ротора, сохраняя при этом синхронность с полем статора. В результате появляется возможность работы с переменной частотой вращения турбины. Схема регулирования и реверсивная система возбуждения обмоток ротора обеспечивают возбуждение машины переменными токами с частотой скольжения, благодаря чему в обмотке статора при переменной частоте ротора индуцируются ЭДС постоянной синхронной частоты. АСТГ позволяют работать не только с выдчей, но и с глубоким потреблением реактивной мощности, тем самым регулируя напряжение на шинах БМИ в широком диапазоне и разгружая питающую сеть от реактивного тока.

Как и генераторы с постоянными магнитами, АСТГ имеют преимущества и недостатки при их использовании в установках БМИ малой мощности. К преимуществам, кроме перечисленных выше, можно отнести возможность их использования в автономных системах в сочетании с другими машинами. Так, например, возможно каскадное соединение АСТГ с синхронными ТГ и с АГ.

Кроме того, АСТГ позволяют решать ряд задач, актуальных для обеспечиваемой энергосети, [7, 8]. Возможно:

– отказаться от установки шунтирующих реакторов, существенно сократив, таким образом, расходы на оборудование, применяемое для нормализации уровня напряжения;

– расширить допустимый диапазон регулирования напряжения на шинах установки БМИ;

– при использовании установки БМИ, укомплектованной АСТГ, параллельно с синхронными ТГ, последние можно вывести из неблагоприятных для них режимов работы: с коэффициентом мощности близким к единице или даже их работе с потреблением реактивной мощности. Классические синхронные ТГ смогут работать в безопасных для них режимах с выдчей реактивной мощности, что позволит продлить их срок эксплуатации и увеличить межремонтные периоды;

– повысить в целом надежность электрооборудования не только за счет более высокой устойчивости работы АСТГ (работа в режимах при отказах в системе возбуждения), но также за счет повышения надежности параллельно работающих энергоблоков с синхронными ТГ;

– следует отметить значительную экономическую выгоду применения АСТГ в составе установки БМИ. Не смотря на то, что АСТГ имеют более высокую стоимость по сравнению с синхронными машинами, при их использовании обеспечивается экономия, как капитальных, так и эксплуатационных расходов, повышается надежность рядом работающего оборудования.

Недостатками таких генераторов является:

1) отсутствие рабочей документации в достаточном объеме, отсутствие отработанных технологий изготовления, т.к. они находятся в стадии разработки, а не промышленного выпуска;

2) наличие на роторе скользящего контакта для подвода напряжения к обмоткам возбуждения;

3) необходимость использования преобразователя частоты для регулирования напряжения возбуждения;

4) при отклонении скорости вала от синхронной требуется значительное увеличение реактивной мощности и напряжения, подводимого к обмоткам возбуждения. Но при этом повышается быстродействие регулирования активной мощности и напряжения;

5) при приближении скольжения к нулю и наличии несинусоидальности в выпрямителе, через который выполняется питание обмотки возбуждения, в напряжении генератора появляются значительные субгармонические составляющие;

б) при регулюванні напруги по величині і фазі, в залежності від скольження, в напругу виникають пульсації, практично повторюючі пульсації моменту турбини, що може мати значуще вплив на стійкість роботи установок БМІ.

Для оцінки використання в ТУЭС з установками БМІ синхронних ТГ з електромагнітним возбужденням відзначимо їх переваги і недоліки. К перевагам можна віднести:

1) можливо отримати низький склад гармонік, досягти покращення динамічних властивостей об'єкта при використанні преобразувача з явним звеном постійного струму і інвертором напруги при широтно-імпульсному управлінні;

2) можливо керувати реактивною потужністю з генераторної сторони.

К недолікам синхронних ТГ з електромагнітним возбужденням слід віднести:

1) складність конструкції, високу ціну;

2) більш низьку надійність, ніж у АСТГ;

3) необхідність джерела постійного струму для обмотки возбуждення;

4) ускладнення конструкції, збільшення ваги і витрати в разі необхідності безредукторної установки;

5) жорстка залежність частоти генеруваної ЕДС від швидкості обертання, що обмежує можливість використання генератора для прямого включення в мережу без напівпровідникового преобразувача частоти;

б) для забезпечення параметрів струму і напруги з необхідними технічними характеристиками необхідно застосовувати преобразувачі з явним звеном постійного струму і інвертором напруги.

Практичне використання ТУЭС з генераторними установками БМІ може бути рекомендовано для будь-яких великих промислових підприємств. В першу чергу, БМІ можуть бути рекомендовані для таких підприємств України як Металургічний комбінат «Азовсталь», Маріупольський металургічний комбінат ім. Ільича, металургічний комбінат «АрселлорМіттал Кривий Ріг» і для металургічних комбінатів «Запоріжсталь» і «Дніпродзержинськсталь».

Висновки.

1. В період енергетичного кризи, для забезпечення енергетичної незалежності України необхідно на законодавчому рівні стимулювати розвиток автономних установок виробництва електроенергії малої і

середньої потужності, максимально наближених до споживача.

2. При будівництві ТУЭС з використанням установок БМІ можливо застосування генераторів різного типу: синхронних ТГ з електромагнітним возбужденням, турбогенераторів з постійними магнітами, АГ і АСТГ. При визначенні типу генератора необхідно враховувати наявну технологічну базу вітчизняних підприємств, провести порівняльний аналіз економічної рентабельності вибору.

3. Виконаний нами аналіз дозволяє зробити висновок про перспективність застосування в установках БМІ АСТГ, які дозволяють підвищити в цілому надійність системи електропостачання, не тільки за рахунок більш високої стійкості роботи самого АСТГ (робота в резервних режимах при відказах в системі возбуждення), але й за рахунок підвищення надійності паралельно працюючих енергоблоків з синхронними ТГ.

Список використаної літератури

1. Минко, А. Н. Перспективи застосування турбогенераторних установок малої потужності для підприємств гірсько-металургічної галузі [Текст] / А. Н. Минко, В. В. Шевченко // Харків, НТУ «ХПІ» – Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. Тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції, частина II (18–20 травня 2016 р.). – С. 112.

2. Шевченко, В. В. К вопросу обеспечения конкурентоспособности отечественных турбогенераторов [Текст] / В. В. Шевченко // Електротехнічні та комп'ютерні системи. Спец. випуск «Електротехнічні та комп'ютерні системи: теорія і практика». – Одеса: Наука і техніка – 2016 - № 22(98). – С. 226-231. <http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.22.98.2016.38>

3. Український національний комітет міжнародної ради великих електричних систем CIGRE Громадська організація «Асоціація «СІГРЕ–Україна» [Електронний ресурс]: – Режим доступу: <http://cigre.org.ua>. – Заголовок з екрану. – 15.01.2017 р.

4. Минко, А. Н. Комплексная структура разработки турбогенераторной установки блочно-модульного исполнения [Текст] / А. Н. Минко, В. В. Шевченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 9 (1231). – С. 86-89 ISSN 2078-774X.

5. Кузьмин, А. В. Расчеты деталей машин: Справ. пособие. [Текст] / А. В. Кузьмин,

И. М. Чернин, Б. С. Козинцев/ - 3-е. изд., перераб. и доп. – Минск: Высшая школа. – 1986. – 400 с.

6. Waltzer, I. Technological Trends in Large Permanent Magnet Motor Applications [Text] / I. Waltzer // Belgium: Brugge. - ICEM-2002 proceedings. - August 25-28, 2002. - P. 4.

7. Шевченко, В. В., Минко А.Н. Развитие систем охлаждения и оптимизация конструкций турбогенераторов: монография [Текст]. – Харьков: Издатель Иванченко И.С., 2013. – 242 с.

8. Шевченко, В. В. Перспективы создания конкурентоспособных турбогенераторов ТЭС и АЭС [Текст]. - Deutschland: Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. – 144 p.

References

1. Minko, A., Shevchenko, V. (2016) Prospects of low-power turbine-generator units for mining and metallurgical industry [Perspektiviyi primeneniya turbogeneratornykh ustanovok maloy moschnosti dlya predpriyatiy gorno-metallurgicheskoy otrasli] Information technology, science, engineering, technology, education, health. Proceedings of XXIV International scientific-practical conference. Part II - Kharkov, NTU "KPI". – P. 112.

2. Shevchenko, V. (2016). To the question of maintenance of competitiveness of domestic turbo-generators [K voprosu obespecheniya konkurentosposobnosti otechestvennykh turbogeneratorov] Odessa: Science and Technology. Electrical and computer systems. Specialist: Theory and Practice. - № 22(98). - P.p. 226-231.

<http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.22.98.2016.38>

3. Ukrainian National Committee of the International Council of Large Electric Systems SYHRE. NGO "Association" SIHRE-Ukraine "SIGRE-Ukraine", 15.01.2017. Access mode: <http://cigre.org.ua>.

4. Minko, A., Shevchenko, V. (2017). Complex structure of the development of a turbogenerator unit for block-modular execution [K voprosu obespecheniya konkurentosposobnosti otechestvennykh turbogeneratorov] News of the National Technical University "KhPI". Collection of scientific works. Series: Power and heat engineering processes and equipment. – NTU "KhPI", Kharkov. – No. 9(1231). – P.p. 86-89.

5. Kuzmin, A., Chernin, I., Kozintsev, B. (1986). Calculations of machine parts: Ref. allowance 3rd. ed., Revised. and ext. [Raschetyi detaley mashin: Spravochnoe posobie].– Higher School, Minsk. – 400 p.

6. Waltzer, I. (2002). Technological Trends in Large Permanent Magnet Motor Applications Brugge. ICEM-2002 proceedings. - Belgium. - P. 4.

7. Shevchenko, V., Minko, A. (2013) Development of cooling systems and optimization of turbine generators: monograph [Razvitie sistem ohlazhdeniya i optimizatsiya konstruktivnykh turbogeneratorov: monografiya] –: Publisher Ivanchenko I., Kharkov - 242 p.

8. Shevchenko, V. (2016) Prospects for the creation of competitive turbogenerators of TPPs and nuclear power plants [Perspektiviyi sozdaniya konkurentosposobnykh turbogeneratorov TES i AES] LAP Lambert Academic Publishing. - Deutschland, Saarbrücken.– 144 p.

RECOMMENDATIONS ON THE LAYOUT AND SELECTION OF THE MAIN POWER EQUIPMENT OF HEAT RECOVERY POWER STATIONS OF BLOCK-MODULAR DESIGN

V. Shevchenko¹, A. Minko², D. Pototskiy¹

¹National Technical University «KhPI»

²SE «UkrSTC «Energostal», Kharkov

Abstract. The paper shows the need to develop independent sources of low power in the global energy crisis. Such installations can be placed close to the electric receivers; will reduce transport costs to the consumers. Necessity of development has been shown not to individual elements of the installation, but comprehensive selection of structural components: active single-stage turbine, the cylindrical gear reducer and generator. Have been calculated and are proposed choices of the constituent elements of block units - modular low power: single-stage impulse turbine and a cylindrical gear reducer. The ability to use gearless construction was discussed. A comparative analysis of different types of generators for modular systems - modular construction was held. Positive and negative aspects of each type generators have been specified. It was concluded that the most promising for the systems under consideration are asynchronous turbogenerators. The block modular systems design is used gas from production processes, so the speed of turbine (of rotor) is variable. Asynchronous generators have a special scheme of regulation and reversing system of excitation rotor winding. Excitation of the generator is performed with alternating currents with frequency of sliding.

Therefore, in the stator winding with a variable speed of rotor induced electromotive force with constant synchronous frequency.

Keywords: generator, asynchronized turbogenerator, comprehensive selection, block-modular design, single-stage turbine, gearbox cylindrical.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З КОМПОНУВАННЯ Й ВИБОРУ ОСНОВНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ВИКОНАННЯ

В. В. Шевченко¹, О. М. Мінко², Д. В. Потоцький¹

¹Національний технічний університет «ХПІ»

²ДП «УкрНТЦ «Енергосталь», м. Харків

Анотація. Показано, що в умовах світової енергетичної кризи перспективні джерела електроенергії блочно-модульного виконання малої і середньої потужності, що їх застосування дозволить знизити втрати при передачі електроенергії, позитивно вплине на екологію. Проведено комплексний підбір турбіни, циліндричного редуктора і генератора. Після порівняння генераторів різного типу зроблено висновок про доцільність використання асинхронізованих турбогенераторів

Ключові слова: генератор, асинхронізований турбогенератор, комплексний підбір, блочно-модульне виконання, одноступенева турбіна, циліндричний редуктор

Получено 19.04.2017

Шевченко Валентина Владимировна, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры электрических машин Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Ул. Кирпичева, 2, Харьков, Украина. E-mail: zurbagan8454@gmail.com, тел. +38-050-407-84-54

Valentine Shevchenko, Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), associate professor, professor of electrical machines department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Str. Kirpicheva, 2, Kharkov, Ukraine
ORCID ID: 0000-0002-9557-9849

Мінко Александр Николаевич, кандидат технических наук, заведующий отделом, ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», пр. Науки, 9, Харьков, Украина.
E-mail: alexandr.minko@list.ru, тел. +38-097-792-48-89

Aleksandr Minko, Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), department head, SE «UkrSTC «Energostal», Kharkov, Ukraine
ORCID ID: 0000-0003-3206-0131

Потоцький Дмитрій Васильевич, аспирант кафедры электрических машин Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Ул. Кирпичева, 2, Харьков, Украина.
E-mail: lexfromkhar1@gmail.com, тел. +38-068-398-99-86

Dmitry Potocki, graduate student of electrical machines department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Str. Kirpicheva, 2, Kharkov, Ukraine
ORCID ID: 0000-0002-7966-2685